

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Praktik Usaha UMKM dan Dampaknya Terhadap Preferansi Pelanggan (Studi Kasus Warung Nasi Teh Via Di Sindangsari, Kabupaten Serang)

Muhammad Azmi¹, Daffa Muhamad Hidayat², Jiem's Julian Saputra³, Nuhayah⁴

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam praktik usaha UMKM serta dampaknya terhadap preferensi pelanggan dengan studi kasus Rumah Makan Ibu Via di Sindangsari, Kabupaten Serang. Pendekatan yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner kepada pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik usaha menerapkan prinsip-prinsip Pancasila secara konsisten, antara lain kejujuran (sila pertama), penghormatan terhadap pelanggan (sila kedua), kerja sama dengan pedagang sekitar (sila ketiga), keterbukaan terhadap masukan pelanggan (sila keempat), serta penetapan harga yang adil dan terjangkau (sila kelima). Penerapan nilai-nilai tersebut berdampak positif terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan, yang terlihat dari faktor-faktor preferensi utama seperti harga yang terjangkau, menu yang beragam, pelayanan yang ramah, dan tempat yang nyaman. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik usaha UMKM bukan hanya berperan sebagai pedoman moral dan sosial, tapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan loyalitas dan preferensi pelanggan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh penerapan nilai kebangsaan dalam praktik bisnis bagi UMKM lain di Indonesia.

Kata kunci: Pancasila, UMKM, preferensi pelanggan, etika bisnis, loyalitas pelanggan.

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat krusial pada perekonomian Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit dan menyumbang sekitar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Selain itu, UMKM juga menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional (KemenKopUKM, 2024). Meskipun kontribusinya besar, banyak UMKM yang masih menghadapi tantangan signifikan, seperti keterbatasan modal, rendahnya akses teknologi, lemahnya manajemen, dan kurangnya perhatian pada etika bisnis maupun nilai-nilai kebangsaan dalam menjalankan usaha (Pradani et al., 2023). Hal ini menunjukkan perlunya kajian mengenai peran nilai Pancasila dalam praktik UMKM di Indonesia.

Di Kabupaten Serang, terdapat fenomena menarik pada Rumah Makan Ibu Via yang berlokasi di depan Kampus Untirta, Sindangsari. Lokasi strategis tersebut membuat rumah makan ini menjadi salah satu yang paling diminati oleh mahasiswa dan masyarakat sekitar, meskipun harus bersaing dengan banyak warung makan lainnya. Lokasi yang strategis memberikan dampak positif pada penjualan (Angelicia et al., 2024) Namun, masih belum jelas praktik usaha apa saja yang dilakukan pemilik dalam mengelola rumah makan tersebut dan sejauh mana praktik tersebut berlandaskan nilai-nilai Pancasila, baik dalam pelayanan pelanggan, maupun interaksi dengan pesaing. Implementasi Pancasila dalam menjalankan UMKM dapat mendorong perekonomian dari segala aspek (Pradani et al., 2023). Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah keberhasilan usaha tersebut turut dipengaruhi oleh implementasi nilai-nilai Pancasila dan dampaknya terhadap preferensi pelanggan.

Judul penelitian yang dipilih adalah “Implementasi Nilai Pancasila dalam Praktik Usaha UMKM dan Dampaknya Terhadap Preferensi Pelanggan: Studi Kasus Rumah Makan Ibu Via, Sindangsari, Kab. Serang.” Judul ini dipilih karena penelitian tidak hanya ingin menggali penerapan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama hingga kelima dalam praktik usaha, tetapi juga melihat apakah penerapan nilai tersebut berdampak pada preferensi pelanggan dalam memilih Rumah Makan

Ibu Via dibandingkan pesaing di sekitar kampus. Hal ini menjadi penting karena preferensi pelanggan dapat menjadi indikator keberhasilan bisnis. Preferensi Pelanggan berpengaruh terhadap keputusan pembelian (Syam et al., 2022).

Pada Penelitian (Pradani et al., 2023), disimpulkan bahwa UMKM yang mengimplementasikan nilai Pancasila dapat mempengaruhi penjualan, namun penelitian tersebut masih bersifat deskriptif, belum memetakan indikator operasional tiap sila, serta belum mengkaji secara langsung hubungan antara penerapan nilai Pancasila dengan preferensi pelanggan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam beberapa hal: (1) memetakan implementasi tiap sila ke dalam indikator perilaku usaha yang bisa diamati, dan (2) menganalisis pengaruh implementasi nilai Pancasila terhadap preferensi pelanggan, sehingga bisa melihat pengaruh pelanggan terhadap praktik usaha.

Harapannya, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan nilai Pancasila dalam dunia usaha UMKM. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi contoh bagi UMKM lain untuk mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dalam praktik bisnis mereka. Bagi pemerintah dan lembaga pembina UMKM, penelitian ini juga dapat memberikan masukan dalam menyusun program pembinaan berbasis nilai kebangsaan. Dengan begitu, UMKM tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat karakter bangsa melalui praktik usaha yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman makna di balik praktik usaha UMKM, khususnya terkait implementasi nilai-nilai Pancasila dan dampaknya terhadap preferensi pelanggan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner.

Wawancara dilakukan secara mendalam kepada pemilik Rumah Makan Ibu Via untuk mengetahui strategi dan praktik usaha yang dijalankan serta bagaimana nilai-

nilai Pancasila diterapkan dalam pengelolaan usaha. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada beberapa pelanggan, terutama mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, untuk memperoleh pandangan mereka terkait alasan memilih rumah makan tersebut dan bagaimana mereka menilai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pelayanan maupun hubungan antara pemilik dan pelanggan.

Selain wawancara, observasi langsung dilakukan di lokasi usaha dengan mengamati aktivitas pelayanan, interaksi antara pemilik dan pelanggan, serta dinamika persaingan dengan warung makan lain di sekitar kampus. Observasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam praktik sehari-hari, seperti aspek keadilan, gotong royong, dan penghormatan terhadap pelanggan.

Untuk mengukur preferensi pelanggan secara lebih terstruktur, kuesioner disebarakan kepada pelanggan Rumah Makan Ibu Via untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pilihan para pelanggan. Data dari kuesioner ini kemudian digunakan untuk memperkuat temuan hasil wawancara dan observasi, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap preferensi pelanggan.

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, dan mengorganisasi data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, serta kuesioner. Data yang telah direduksi kemudian

Hasil Penelitian

Wawancara dilakukan dengan pemilik usaha, yaitu Ibu Via, serta beberapa pelanggan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Rumah Makan Ibu Via berdiri sejak tahun 2021, bertepatan dengan mulai beroperasinya Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Sindangsari. Menu andalan atau *best seller* di warung ini adalah nasi uduk, yang menjadi favorit mahasiswa.

Dalam praktik usahanya, Ibu Via menerapkan berbagai nilai yang selaras dengan Pancasila, seperti kejujuran kepada pelanggan, menjaga kebersihan tempat makan, berlaku adil dalam memberikan porsi nasi dan lauk, serta memberikan kebebasan

bagi pelanggan untuk menyesuaikan porsi sesuai keinginan mereka sendiri, ini bertujuan agar para pelanggan merasa puas ketika makan di rumah makan ini. Kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Normasari, 2013). Selain itu, Ibu Via juga menyediakan tempat yang luas dan air minum isi ulang gratis, serta menetapkan harga yang terjangkau bagi mahasiswa. Dalam hal persaingan, Ibu Via menerapkan prinsip persaingan sehat dengan tidak menjelekkkan atau merendahkan warung makan lain, dan tetap menjalin hubungan baik dengan sesama pedagang. Bentuk kepedulian sosial juga terlihat dari kebiasaannya membeli bahan baku dari pasar terdekat sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat sekitar. Agar mekanisme pasar dapat berfungsi dengan baik serta menciptakan keuntungan dan hubungan baik bagi semua pihak yang terlibat, kegiatan perdagangan sebaiknya dilakukan secara adil dan saling menghormati (Mukaromah & Wijaya, 2020). Dari sisi pelanggan, sebagian besar menyatakan memilih Rumah Makan Ibu Via karena tempatnya nyaman dan luas, menu yang beragam, pelayanan yang ramah, harga yang terjangkau, serta ketersediaan area parkir yang memadai. Tidak terdapat karyawan tetap di rumah makan ini dan seluruh kegiatan operasional dijalankan oleh Ibu Via dan suaminya.

gambar 1. Wawancara dengan pemilik warung

gambar 1. melayani pelanggan

Gambar 2. Wawancara dengan pelanggan

Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa variabel yang memengaruhi preferensi pelanggan dan dijadikan dasar dalam penyusunan kuesioner, yaitu harga terjangkau, kenyamanan tempat, keberagaman menu, dan keramahan pelayanan. Kuesioner disebarikan kepada 20 responden, yang sebagian besar merupakan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

gambar 2. Hasil kuisisioner preferensi pelanggan

Selain itu, sebagian besar responden juga menyatakan bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, pelayanan yang adil, serta suasana tempat yang bersih dan nyaman menjadi faktor penting yang membuat mereka merasa betah dan ingin kembali makan di sana. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila berdampak positif terhadap preferensi pelanggan.

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa pemilik Rumah Makan Ibu Via selalu berinteraksi dengan pelanggan secara ramah dan sopan. Kebersihan tempat makan dijaga dengan baik, dari area makan maupun dapur. Pelayanan dilakukan dengan cepat dan adil kepada seluruh pelanggan tanpa membedakan status sosial. Pemilik juga menerapkan harga yang stabil dan tidak berlebihan meskipun lokasi usaha tergolong strategis, yakni di depan Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kualitas produk, kualitas layanan serta keadilan harga (*price fairness*) memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan, (Ihzapraja et

al., 2022). Hal ini mencerminkan penerapan nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam praktik usaha sehari-hari.

Hasil temuan dari observasi, wawancara, dan kuesioner menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila secara nyata tercermin dalam praktik usaha Rumah Makan Ibu Via, seperti: 1). Sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) tercermin dari sikap jujur dan rasa syukur pemilik dalam menjalankan usaha. 2). Sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) terlihat dari cara pemilik memperlakukan pelanggan dengan sopan dan menghormati semua orang tanpa membedakan. 3). Sila ketiga (Persatuan Indonesia) tercermin melalui kerja sama dan sikap saling menghargai antar pedagang di sekitar lokasi usaha tanpa menjatuhkan satu sama lain. 4). Sila keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan) tampak dalam cara pemilik menyesuaikan porsi sesuai keinginan pelanggan serta mendengarkan masukan pelanggan untuk perbaikan pelayanan. 5). Sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) diwujudkan dalam penetapan harga yang adil dan terjangkau bagi semua kalangan, terutama mahasiswa.

Secara keseluruhan, data yang diperoleh menunjukkan bahwa praktik usaha yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila tidak hanya menciptakan hubungan harmonis antara penjual dan pelanggan, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam pembentukan preferensi pelanggan. Pelanggan merasa nyaman karena mendapatkan pelayanan yang adil, harga yang sesuai, dan suasana yang bersih serta menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Pradani et al., 2023) yang menunjukkan bahwa implementasi etika bisnis berkarakteristik Pancasila mampu meningkatkan kepercayaan pelanggan serta memperkuat citra positif UMKM di masyarakat. Dan pada Penelitian (Syam et al., 2022) yang menegaskan bahwa preferensi pelanggan sangat dipengaruhi oleh faktor non-material seperti kejujuran, pelayanan, dan hubungan interpersonal antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan dalam

konteks moral dan sosial, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap preferensi dan loyalitas pelanggan.

Kesimpulan

Berdasarkan observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner pada Rumah Makan Ibu Via di Sindangsari, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Pancasila telah dilaksanakan dengan jujur dalam operasional bisnis sehari-hari. Pemilik usaha menunjukkan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam melayani pelanggan, menjaga kebersihan, serta membangun hubungan positif dengan masyarakat lokal dan pedagang. Faktor-faktor ini penting karena mempengaruhi preferensi pelanggan serta memastikan bahwa praktik bisnis selaras dengan lima prinsip Pancasila.

Menurut umpan balik pelanggan, faktor utama yang mempengaruhi pilihan makanan mereka di Rumah Makan Ibu Via adalah sebagai berikut: harga yang terjangkau (90%), menu yang beragam (70%), pelayanan yang ramah (55%), dan tempat yang nyaman (55%). Hal ini menunjukkan bahwa aspek keadilan, kepedulian, dan kemanusiaan yang diterapkan oleh pemilik usaha telah menghasilkan hasil positif bagi pelanggan. Nilai-nilai Pancasila, seperti kejujuran, keadilan sosial, dan gotong royong, terlihat jelas dalam cara pemilik usaha mengelola bisnisnya, mulai dari pelayanan yang sopan, penetapan harga yang adil, hingga hubungan dengan komunitas lokal melalui pembelian buku dari pasar terdekat.

Karena pelanggan benar-benar dihargai dan diperlakukan secara adil, nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten terkait tingkat loyalitas dan kepuasan. Selain itu, praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip Pancasila membantu mendorong persaingan sehat di antara pemilik usaha di komunitas sekitar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan prinsip-prinsip Pancasila dalam praktik bisnis UMKM tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dan sosial, tetapi juga berdampak pada preferensi dan kepercayaan pelanggan, yang pada akhirnya bisa menjadi contoh yang dapat diterapkan oleh UMKM lain yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Angelicia, N., Rahmawati, I., Hendri, A. K. Z., Kahaikal, R., & Prasetyo, J. H. (2024). PERAN LOKASI DAN STRATEGI PENJUALAN DALAM MENSTABILKAN PENDAPATAN UMKM: STUDI KASUS RUMAH MAKAN PADANG. *Jurnal Pariwisata Bisnis Digital dan Manajemen*, 3(1), 45-50.
- KemenKopUKM. (2024). *UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Miles, M. B. Huberman, AM, & Saldana, J.(2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebooks*.
- Musa, M. (2022). Pengaruh Preferensi Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Produk pada Marketplace. *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 18(2), 73-79.
- Pradani, R. F. E., Mufidah, K. M., & Lestari, L. A. (2023). Implementasi Etika Bisnis Berkarakteristik Pancasila pada UMKM Produksi Kerupuk di Desa Pesisir Kecamatan Besuki. *TRILOGI J. Ilmu Teknol. Kesehatan, dan Hum*, 4(3), 302-309.
- Normasari, S. (2013). *Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, citra perusahaan dan loyalitas pelanggan survei padatamu Pelanggan yang Menginap di Hotel Pelangi Malang* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Mukaromah, N. M. F., & Wijaya, T. (2020). Pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna dalam perspektif islam. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(2), 1-16.
- Ihzapraja, E., Pratama, M. R. A., & Rakan, M. Peran Kualitas Produk, Kualitas Layanan dan Keadilan Harga Kepada Keterlibatan Pelanggan dan Kesetiaan Pelanggan.